

Compósito cimentício termorresistente reforçado com lâminas de bambu

SALINAS, Fabiola¹; SANTOS BISNETO, Cassimiro², CALDAS, Pedro³, SANTOS, Geraldo José Belmonte dos ², LIMA, Paulo Roberto Lopes ^{1,2}.

¹ PPEC, Universidade Federal da Bahia

² PPGECEA, Universidade Estadual de Feira de Santana

³ Bolsista PIBIC/CNPq, Universidade Estadual de Feira de Santana

✉ fab.fsy@gmail.com

Resumo

O uso de materiais vegetais, como o bambu, no reforço de materiais à base de cimento permite o aumento da sustentabilidade na construção civil, devido ao emprego de um recurso renovável, com baixa geração de resíduos e reduzido consumo energético em sua produção. Entretanto, em situações de incêndio, esses materiais apresentam significativa redução de suas propriedades mecânicas em função da elevação da temperatura, o que pode comprometer sua aplicação como reforço estrutural. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar o comportamento de um compósito cimentício termorresistente, mediante a incorporação de vermiculita, destinado à proteção de lâminas de bambu utilizadas como reforço externo em vigas de concreto armado. A metodologia foi estruturada em duas etapas: inicialmente, realizou-se a caracterização dos materiais, incluindo as propriedades físicas e mecânicas das lâminas de bambu, bem como dos agregados e da vermiculita; posteriormente, foram confeccionados corpos de prova de argamassa convencional e argamassa com incorporação de vermiculita, reforçados com bambu, submetidos às temperaturas de ambiente (controle), 300 °C e 600 °C, e ensaiados à flexão em três pontos. Os resultados indicaram que a incorporação de vermiculita melhora o desempenho mecânico residual dos compósitos em temperaturas elevadas, com ganhos mais expressivos até 300 °C, promovendo aumento da resistência à flexão e comportamento menos frágil, ao atuar como barreira térmica que reduz a degradação das lâminas de bambu e preserva a integridade do sistema. Em níveis térmicos mais severos, observou-se comprometimento significativo da integridade dos corpos de prova, limitando a avaliação mecânica e evidenciando a sensibilidade do material a condições extremas. Dessa forma, a pesquisa contribui diretamente para a viabilização da incorporação do bambu como reforço estrutural externo em elementos de concreto armado, ao mitigar parcialmente sua vulnerabilidade térmica e ampliar sua aplicabilidade em condições moderadas de exposição ao calor.

Palavras-chave: lâmina de bambu, vermiculita, termorresistente, flexão.

1. Introdução

A busca por soluções sustentáveis na engenharia civil tem incentivado o uso de materiais vegetais, destacando-se o bambu por ser renovável, de rápido crescimento, com alta resistência mecânica específica e baixo impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida. Nesse contexto, estudos demonstram sua viabilidade tanto como elemento estrutural quanto como reforço em matrizes cimentícias, contribuindo para melhorar o desempenho mecânico e a sustentabilidade dos sistemas construtivos ([1], [2], [3], [4], [5]).

Apesar de suas vantagens ambientais e estruturais, os materiais vegetais apresentam limitações quando submetidos a condições extremas, especialmente sob a ação de altas temperaturas e situações de incêndio. A exposição térmica promove a degradação dos constituintes orgânicos do bambu, resultando na perda de rigidez, resistência mecânica e capacidade de transferência de esforços, o que pode comprometer a integridade estrutural de elementos reforçados ([6], [7]). Assim, a avaliação do desempenho do bambu sob temperaturas elevadas e o desenvolvimento de estratégias de proteção térmica tornam-se fundamentais para ampliar sua aplicação segura em estruturas de concreto.

Entre as alternativas de proteção térmica propostas na literatura, o emprego de argamassas e compósitos cimentícios com propriedades termorresistentes tem se mostrado promissor. A incorporação de materiais leves e isolantes térmicos na matriz cimentícia pode reduzir a transferência de calor e mitigar os efeitos deletérios das altas temperaturas sobre os reforços estruturais ([8], [9]). Nesse cenário, a vermiculita expandida destaca-se por sua estrutura lamelar, baixa densidade, estabilidade térmica e elevada capacidade de isolamento térmico, sendo amplamente utilizada em argamassas e concretos leves expostos a temperaturas elevadas ([10], [8]).

Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo avaliar o comportamento de um compósito cimentício termorresistente, produzido com incorporação de vermiculita, destinado à proteção de lâminas de bambu utilizadas como reforço externo em vigas de concreto armado. O desempenho mecânico do sistema é analisado após exposição a diferentes níveis de temperatura, por meio de ensaios de flexão, visando avaliar a eficiência da argamassa na preservação da integridade do reforço vegetal. Os resultados contribuem para o avanço do conhecimento técnico-científico sobre o uso do bambu em aplicações estruturais, especialmente em condições de risco térmico, reforçando seu potencial como solução sustentável na engenharia civil.

2. Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho foi estruturada em duas etapas principais: inicialmente, realizou-se a caracterização dos materiais — bambu, agregados, vermiculita e argamassa cimentícia — por meio da determinação de suas propriedades físicas, mecânicas e térmicas; em seguida, foram confeccionados corpos de prova prismáticos ($4 \times 4 \times 16$ cm) com argamassa

convencional e argamassa com incorporação de vermiculita, ambos reforçados com lâminas de bambu. Após o período de cura ao ar, os corpos de prova foram submetidos a elevadas temperaturas (300 °C e 600 °C) e, posteriormente, ensaiados à flexão, visando avaliar o comportamento mecânico residual dos compósitos, bem como a influência da vermiculita no desempenho estrutural e na proteção térmica do reforço de bambu.

2.1. Caracterização dos materiais

Bambu

A espécie de bambu utilizada neste trabalho é *Bambusa mossó (Phyllostachys edulis)*, com idade aproximada de 5 anos, proveniente da cidade do Rio de Janeiro. A preservação do material foi realizada por meio de imersão simples, e a caracterização geométrica, física e mecânica baseou-se em adaptações das normas ([11], [12]).

As dimensões dos corpos de prova para determinação das propriedades físicas são apresentadas na Figura 1A e na Tabela 1. O teor de umidade (U) foi obtido por meio da pesagem das amostras até massa constante após secagem em estufa, conforme a Equação (1). A massa específica aparente (ρ) foi determinada a partir da massa e das dimensões dos corpos de prova, de acordo com a Equação (2).

A absorção de água, ainda não normatizada, foi determinada com base na literatura [13], por imersão total dos corpos de prova e monitoramento da variação de massa (Figura 1B), sendo calculada conforme a Equação (3). Consideraram-se, nas equações, as dimensões geométricas de espessura (e), largura (l) e comprimento (c).

$$U = \left(\frac{m - m_o}{m_o} \right) \times 100\% \quad 1$$

$$\rho = \left(\frac{m}{V} \right) \quad 2$$

$$A = \left(\frac{M_{sat} - M_s}{M_s} \right) \times 100\% \quad 3$$

onde:

m = massa do corpo de prova antes da secagem em estufa, com precisão de 0,01 (g);

m_o = massa do corpo de prova após a secagem em estufa, com precisão de 0,01 (g);

ρ = massa específica aparente, expressa em quilogramas por metro cúbico (kg/m³);

m = massa do corpo de prova, expressa em gramas (g);

V = volume do corpo de prova, expresso em metros cúbicos (m³);

A = Absorção do bambu (%)

M_s = massa seca, em (g);

M_{sat} = massa após imersão, em (g);

Para o ensaio de flexão do bambu, foram utilizados 12 corpos de prova, sendo 6 com nó e 6 sem nó (Figura 1C), número definido em função da variabilidade do material, conforme [12]. As dimensões estão apresentadas na Tabela 1, com valores médios de espessura de 2,66 mm, largura de 11,15 mm e comprimento de 163,92 mm. Os ensaios foram realizados em uma máquina universal de ensaios Shimadzu, do tipo servoeletrica, com velocidade de 1,0 mm/min (Figura 1D).

Figura 2 – Ensaio físicos e mecânicos: A) Corpos de prova na estufa, B) Ensaio absorção, corpos de prova com e sem recobrimento de epoxy Sikadur 32 imersos em água, C) Corpos de prova para ensaio a flexão e D) Ensaio a flexão três pontos.

Tabela 1 – Dimensões dos corpos de prova para ensaios físicos e mecânicos.

N	Ensaio Físicos				Ensaio mecânicos		
	e (mm)	l (mm)	c (mm)	P (g)	e (mm)	l (mm)	c (mm)
1	2,60	11,22	33,88	0,91	2,57	11,26	165,00
2	3,04	10,46	33,04	0,99	2,99	10,54	165,00
3	2,48	10,63	34,30	0,78	2,45	10,57	165,00
4	2,37	11,19	30,76	0,56	2,35	11,52	162,00
5	2,77	10,86	32,08	0,76	2,75	10,99	163,00
6	2,51	11,04	31,57	0,74	2,62	11,29	163,00
7	2,95	10,73	30,41	0,71	2,84	10,96	163,00
8	2,71	11,91	32,60	0,80	2,83	11,94	165,00
9	2,65	11,03	29,76	0,72	2,64	11,06	163,00
10	2,43	11,60	32,40	0,58	2,39	11,62	164,00
11	2,48	11,25	32,06	0,55	2,46	11,43	165,00
12	3,10	10,83	31,54	0,98	3,03	10,63	164,00

A equação para o cálculo da flexão é regida pela equação 4.

$$\sigma_f = \frac{P_{m\acute{a}x} \times 3 \times L}{2 \times l \times e^2} \quad 4$$

onde:

σ_f = Tensão normal máxima à flexão (MPa);

$P_{m\acute{a}x}$ = Carga máxima, expressa em newtons (N);

L = Vão entre apoios (mm);

l= Largura do corpo de prova (mm.);

e = Espessura do corpo de prova (mm).

Vermiculita

A vermiculita foi caracterizada por ensaio granulométrico e por ensaios físicos, incluindo a determinação da massa específica por picnometria a gás hélio, devido à sua alta precisão para materiais porosos. Além disso, realizou-se análise termogravimétrica (TG) associada à DTA para avaliar o comportamento térmico da amostra, em termobalança TA Instruments SDT Q600, entre 25 °C e 1000 °C, sob atmosfera de nitrogênio e taxa de aquecimento de 10 °C·min⁻¹, garantindo a confiabilidade dos resultados ([14], [15]).

2.2. Compósitos cimentícios

Foram produzidos dois traços de argamassa: uma de referência, sem incorporação de vermiculita, e outra com incorporação de 15% de vermiculita, em substituição parcial à areia natural. As composições dos traços encontram-se apresentadas na Tabela 3. A porcentagem de substituição da areia foi adaptada da pesquisa apresentada na referência [8], considerando critérios de desempenho residual e viabilidade técnica do material.

Tabela 2 – Dosagem unitária em massa para 1 m³.

Traço	Cimento (kg)	Areia (kg)	Água (kg)	Vermiculita (kg)
Argamassa	611,11	1833,33	366,67	-
Argamassa com 15% de vermiculita	675	1722	443,5	37,5

As características dos materiais empregados no traço foram as seguintes: Cimento Portland, CPII, selecionado por ser o tipo de cimento mais utilizado nas construções, apresentando massa específica de 2,93 kg/dm³, Areia, em que a fração utilizada foi a passante na peneira de #1,2 mm, com massa específica de 2,37 kg/dm³ e módulo de finura de 1,73, e Brita, em que a fração utilizada foi a passante na peneira de #9,5 mm, com massa específica de 2,68 kg/dm³ e módulo de finura de 6,16.

2.3. Flexão de compósitos cimentícios reforçados com bambu tratado

Foram moldados 24 corpos de prova destinados ao ensaio de flexão, com dimensões de 40 × 40 × 160 mm³ (Figura 2A). Inicialmente, os reforços de bambu foram revestidos com adesivo epóxi Sikadur 32, com o objetivo de impermeabilizá-los e minimizar a influência de suas propriedades higroscópicas (Figura 2B). Em seguida, foi aplicada nos moldes uma camada de 1 cm da mistura (Figura 2C), sobre a qual os reforços de bambu foram posicionados (Figura 2D), procedendo-se

posteriormente ao preenchimento completo das formas. Por fim, realizou-se o adensamento por meio de 30 golpes, conforme norma brasileira aplicável, garantindo adequada compactação e homogeneidade dos corpos de prova (Figura 2E).

Figura 2 – A) Desenho esquemático dos corpos de prova; B) lâminas de bambu recobertas com Sikadur 32; C) molde preenchido com camada inicial de 1 cm de argamassa; D) Posicionamento das lâminas de bambu recobertas com Sikadur 32 sobre a camada de argamassa e E) corpos de moldados e preparados para cura por 28 dias.

Tabela 3 – Quantificação dos ensaios e identificação das amostras.

Cps	Reforço	T (°C)	Argamassa			Argamassa com vermiculita		
			e (mm)	l (mm)	c (mm)	e (mm)	l (mm)	c (mm)
1	Sem bambu	Ambiente	-	-	-	-	-	-
2		Ambiente	-	-	-	-	-	-
3		Ambiente	-	-	-	-	-	-
4	Com bambu	Ambiente	2,62	12,12	14,00	3,02	11,49	14,00
5		Ambiente	2,57	10,80	14,00	2,58	11,97	14,00
6		Ambiente	3,07	11,63	14,00	3,15	11,39	14,00
7		300°	2,58	11,19	14,00	2,55	10,62	14,00
8		300°	2,87	11,72	14,00	3,19	11,69	14,00
9		300°	3,00	11,13	14,00	3,01	11,81	14,00
10		600°	2,62	11,35	14,00	3,09	11,49	14,00
11		600°	2,50	11,27	14,00	2,47	11,70	14,00
12		600°	2,97	11,39	14,00	2,98	11,02	14,00

Os corpos de prova de argamassa convencional e com incorporação de vermiculita, ambos reforçados com bambu, foram submetidos a ensaios térmicos e mecânicos, sendo parte aquecida a 300 °C e 600 °C, enquanto os demais foram avaliados à temperatura ambiente, conforme apresentado na Tabela 3. Após o endurecimento (Figura 3A), as amostras foram aquecidas em mufla Quimis (Figura 3B), com tempos controlados e patamar de 1 hora na temperatura máxima para simulação de condições de incêndio, seguidos de resfriamento natural ao ar até a temperatura ambiente. Posteriormente, realizou-se o ensaio de flexão em três pontos em máquina

universal de ensaios Shimadzu, do tipo servoeletrica, com velocidade de carregamento de 0,5 mm/min (Figura 3C), permitindo avaliar o comportamento mecânico após a exposição térmica.

Figura 3 – A) Corpos de prova antes de ingressar na estufa; B) corpos de prova no interior da mufla e C) ensaio de flexão a três pontos dos corpos de prova.

3. Resultados e discussões

3.1. Bambu

A Tabela 4 são apresentados os resultados médios e desvios padrão dos ensaios físicos e mecânicos do bambu.

Tabela 4 – Resultados dos ensaios físicos no bambu.

	Ensaio	Média	D.P.
Físicos	Teor de umidade U (%)	7,69	1,0307959
	Massa específica aparente ρ (g/cm ³)	0,75	0,10
	Absorção (%)	49,82	9,53
	Absorção com Sikadur (%)	13,82	0,69
Mecânicos	Tensão normal (MPa)	143,99	32,59

Os resultados obtidos evidenciam características típicas do bambu como material lignocelulósico, com implicações diretas em seu desempenho estrutural. O teor de umidade médio de 7,69% indica que as amostras se encontravam em condição relativamente seca, o que favorece o desempenho mecânico, uma vez que menores teores de umidade estão associados a maiores resistências e rigidez. A baixa dispersão dos resultados sugere, ainda, boa homogeneidade das amostras. Estudos como [16] e [17] reportam teor médio de umidade de 11,85% para diferentes espécies, evidenciando a elevada variabilidade do material.

Em relação à massa específica aparente, obteve-se valor de 754,00 kg/m³, inferior ao reportado por [18] e [17] para *Bambusa vulgaris* (\approx 801 kg/m³), porém superior ao valor de 630 kg/m³ encontrado por [19] para *Phyllostachys edulis*, espécie utilizada neste estudo. Essas variações podem ser atribuídas a fatores como posição no colmo, presença de nós e heterogeneidade anatômica.

O ensaio de absorção evidenciou a eficiência do recobrimento com epóxi Sikadur 32 na redução da permeabilidade, uma vez que as amostras sem tratamento apresentaram valores aproximadamente três vezes superiores às tratadas. Tal comportamento confirma o caráter higroscópico do bambu e ressalta a importância do tratamento superficial, especialmente em compósitos cimentícios reforçados, contribuindo para a redução da instabilidade dimensional, melhoria da aderência com a matriz e maior confiabilidade do sistema.

Conforme descrito na metodologia, os resultados mecânicos são apresentados por meio das curvas carga–deslocamento obtidas no ensaio de flexão (Figura 4). Ressalta-se que o LVDT foi removido durante o ensaio devido às elevadas deformações do bambu, que comprometeram a confiabilidade das leituras de deslocamento.

Figura 4 – Diagramas de Tensão vs deslocamento do bambu sob flexão.

A literatura reporta elevada variabilidade na resistência à flexão do bambu, associada a fatores como espécie, idade, posição no colmo, presença de nós, teor de umidade e metodologia de ensaio. No presente estudo, os ensaios de flexão a três pontos resultaram em resistência média de 143,99 MPa, com desvio padrão de 32,59 MPa, valor ligeiramente inferior ao reportado em [20] para lâminas de bambu Moso (160–176 MPa), porém na mesma ordem de grandeza. Em comparação com [21], que obteve 153,31 MPa para *Dendrocalamus giganteus*, observa-se diferença moderada, atribuída principalmente à presença de nós nas amostras do presente trabalho, enquanto o referido trabalho considerou apenas amostras sem nós. A inclusão de corpos de prova com e sem nós contribui para uma representação mais realista da variabilidade do material, refletida no desvio padrão obtido. De modo geral, conforme [22], tais variações estão relacionadas à distribuição e densidade de fibras ao longo do colmo, que governam o comportamento mecânico do bambu.

3.2. Vermiculita

A vermiculita apresentou massa específica de 2,30 g/cm³, valor consistente com a literatura [25], indicando adequada caracterização do material. A análise granulométrica resultou em módulo de

finura de 2,86, compatível com agregados leves e relevante para propriedades como trabalhabilidade, compacidade e desempenho mecânico da matriz. A análise termogravimétrica evidenciou perda de massa total de aproximadamente 12% até 1000 °C, confirmando sua elevada estabilidade térmica, com comportamento dividido em cinco zonas distintas (Figura 5).

Figura 5 – Curva de TG da vermiculita.

O comportamento térmico foi dividido em cinco zonas principais (Figura 5). Na Zona 1 (~130 °C), ocorre a eliminação da água higroscópica adsorvida, com perda de massa de aproximadamente 5,5%, conforme [24]. Na Zona 2 (130–250 °C), observa-se a liberação de água livre e da água coordenada aos cátions interlamelares, com perda adicional de cerca de 2% [25]. A Zona 3 (250–750 °C) corresponde a um patamar de estabilidade térmica, no qual o material permanece quimicamente inerte e com massa praticamente constante, característica que favorece sua atuação como barreira térmica [8,21]. Na Zona 4 (750–900 °C), ocorre a perda da água interlamelar remanescente e o início da desidroxilação, resultando em redução de aproximadamente 2% da massa [25]. Por fim, na Zona 5 (900–1000 °C), verifica-se a decomposição das hidroxilas estruturais e a formação de novas fases minerais, como forsterita e enstatita, indicando o limite da estabilidade química do material [24].

3.3. Flexão termorresistente

Conforme apresentado na Tabela 3, foram moldados corpos de prova com e sem reforço de bambu, todos ensaiados à temperatura ambiente para ambos os materiais cimentícios. Essa estratégia permitiu a avaliação comparativa do efeito do reforço, sendo adotada a nomenclatura CB para corpos de prova com bambu e SB para aqueles sem reforço. Tal abordagem possibilitou

isolar a influência do reforço, assegurando condições equivalentes de ensaio. As configurações adotadas encontram-se ilustradas na Figura 6.

Figura 6 – Corpos de prova sob ensaio a flexão: A) argamassa com e sem reforço bambu e B) argamassa com vermiculita com e sem com e sem reforço do bambu.

As curvas apresentadas evidenciam a mudança no comportamento mecânico após a incorporação do reforço de bambu. Os corpos de prova sem reforço apresentam queda brusca de carga após o pico, caracterizando comportamento frágil (Figuras 6A e 6B). Com a introdução do bambu, observa-se modificação significativa na resposta pós-pico, associada à contribuição resistente do reforço e à ação do Sikadur 32, que melhora a aderência na interface bambu–matriz. Esse efeito resulta em maior dissipação de energia e capacidade de deformação, indicando comportamento mais dúctil, além de evidenciar o papel do reforço e da interface na transferência de tensões e no controle da propagação de fissuras. Obtendo-se os dados apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Dados dos ensaios a flexão com e sem reforço de bambu.

Reforço	Argamassa		Argamassa + vermiculita	
	Carga máxima (KN)	D.P.	Carga máxima (KN)	D.P.
Sem bambu	2,33	0,31	2,72	0,39
Com bambu	2,94	0,43	2,81	0,57

Considerando que as argamassas, a convencional e com vermiculita, possuem dosagens distintas, a comparação direta entre elas não é apropriada; assim, a análise concentra-se no efeito do reforço de bambu em cada sistema. Nesse contexto, estudos como [26] e [27] indicam que a incorporação

do bambu, em substituição ao aço, aumenta a capacidade de carga e reduz a fragilidade, tornando o comportamento mais dúctil, em consonância com os resultados obtidos.

Conforme a Tabela 3, corpos de prova foram submetidos a 300 °C e 600 °C, com curvas de aquecimento (Figura 7), durante o aquecimento, foram observados estalos, associados à evaporação de água, expansão térmica e incompatibilidades entre os constituintes. Entretanto, a avaliação do desempenho térmico também requer análise de alterações visuais e perda de massa, associadas à evaporação da água, decomposição dos produtos de hidratação e propagação de fissuras. Nesse sentido, os corpos de prova antes e após o aquecimento, evidenciaram mudanças de coloração, fissuração superficial a 300 °C (Figuras 7 B e 7C) e degradação acentuada a 600 °C (Figuras 7D e 7E).

Figura 7 – A) Curva de aquecimento, B) e C) Mudança da cor após a exposição a 300°C e 600°C.

Após o aquecimento, os ensaios de flexão foram realizados apenas nos corpos de prova expostos a 300 °C, uma vez que aqueles submetidos a 600 °C apresentaram perda significativa de integridade estrutural. As curvas de flexão (Figura 8) evidenciam alterações no comportamento mecânico, com ausência de um padrão definido e maior dispersão das respostas, indicando que a exposição térmica comprometeu de forma heterogênea os materiais.

Figura 8 – Curvas carga vs materiais cimentícios com reforço de bambu.

Nos espécimes de argamassa convencional, observou-se fissuração prévia na região do reforço de bambu antes do carregamento (Figura 8A), reduzindo sua capacidade estrutural. Já nos corpos de prova com vermiculita, verificou-se alteração na coloração do epóxi Sikadur 32, sugerindo mudanças em suas propriedades devido à temperatura; ainda assim, o adesivo atuou como uma barreira parcial à degradação térmica do bambu, contribuindo para sua proteção (Figura 8B). Das curvas são obtidas os dados médios apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Carga máxima do ensaio a flexão 30°C e 300°C.

Temperatura de exposição (°C)	Argamassa com reforço de bambu		Argamassa + vermiculita com reforço de bambu	
	Carga máxima meia (KN)	D. P.	Carga máxima meia (KN)	D. P.
30,0	2,94	0,43	2,81	0,57
300,0	2,38	-	2,26	0,20

A redução da carga máxima em decorrência do aquecimento foi observada em ambos tipos de compósitos cimentícios, conforme ilustrado na Figura 8, evidenciando a influência negativa da elevada temperatura no desempenho mecânico dos materiais. De forma quantitativa, a argamassa com reforço de bambu apresentou uma diminuição de aproximadamente 19,0% na carga máxima média quando submetida à elevação de temperatura de 30 °C para 300 °C, enquanto o compósito de argamassa com vermiculita e reforço de bambu apresentou uma redução de cerca de 19,6%. Esses resultados indicam que a degradação térmica afetou de maneira semelhante ambos os sistemas, sugerindo que o comportamento mecânico está fortemente condicionado à sensibilidade térmica tanto da matriz cimentícia quanto do reforço vegetal.

Em termos de variabilidade, o compósito com vermiculita apresentou maior dispersão dos resultados a 30 °C (desvio padrão de 0,57), indicando maior heterogeneidade, enquanto a redução desse valor a 300 °C (0,20) sugere um comportamento mais uniforme após a degradação térmica.

Estas modificações foram estudadas no trabalho ([28]) que realizou estudo do comportamento do bambu a diferentes temperaturas, observando-se que a medida que a temperatura foi aumentando, a resistência à flexão foi diminuindo gerando redução de 31,47%. Também à medida que a temperatura foi aumentando, tornaram-se mais evidentes as fissuras transversais no corpo de prova e as fissuras longitudinais nas fibras de bambu nos corpos de prova submetidos à flexão.

4. Conclusão

Com base nos resultados obtidos, conclui-se que a incorporação do bambu como elemento de reforço promove alterações significativas no comportamento mecânico dos compósitos cimentícios, especialmente no regime pós-pico, contribuindo para maior capacidade de deformação e dissipação de energia quando comparados aos corpos de prova sem reforço. Esse

efeito evidencia o potencial do bambu como material alternativo de reforço em sistemas cimentícios, sobretudo sob condições de temperatura ambiente.

Entretanto, a exposição a elevadas temperaturas resultou em degradação progressiva das propriedades físicas e mecânicas dos compósitos analisados. Observou-se redução da carga máxima, aumento da fissuração, perda de massa e alterações cromáticas, fenômenos associados à evaporação da água livre e quimicamente ligada, à decomposição dos produtos de hidratação do cimento e à degradação do reforço vegetal. Em temperaturas moderadas (300 °C), os danos foram caracterizados principalmente pelo surgimento de fissuras, enquanto a 600 °C ocorreu perda severa de integridade estrutural, com calcinação do bambu e inviabilidade da realização dos ensaios de flexão.

A argamassa com incorporação de vermiculita apresentou comportamento térmico relativamente mais estável, evidenciado por menores perdas de massa e menor severidade dos danos quando comparada à argamassa convencional. Esse desempenho pode ser atribuído à estabilidade mineral da vermiculita expandida e à sua capacidade de atenuar os efeitos da exposição térmica severa. Adicionalmente, o uso do adesivo epoxídico contribuiu para a proteção parcial do bambu, ainda que suas propriedades também tenham sido afetadas pelas altas temperaturas.

Por fim, os resultados reforçam a necessidade de cautela na aplicação de compósitos cimentícios reforçados com bambu em situações de exposição ao fogo ou a temperaturas elevadas, bem como indicam a relevância do uso de agregados leves, como a vermiculita, e de sistemas de proteção do reforço vegetal para melhorar o desempenho térmico desses materiais.

5. Agradecimentos

Os autores agradecem ao CNPq pelo apoio financeiro (Processo: 304631/2022-1 e Processo: 403644/2020-8). Agradecem também à FAPESB pela concessão de bolsas de estudo, que viabilizaram o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

- [1] Ghavami, K. Bamboo as reinforcement in structural concrete elements. *Cement and Concrete Composites*. 2005; v. 27, n. 6: p. 637–649.
- [2] Amada, S. et al. Fiber texture and mechanical graded structure of bamboo. *Composites Part B: Engineering*. 1997; v. 28, n. 1–2: p. 13–20.
- [3] Jansen, J. A. *Designing and building with bamboo*. Eindhoven: INBAR, 2000.
- [4] Ghavami, K.; Toledo Filho, R. D.; Barbosa, N. P. Behaviour of composite soil reinforced with natural fibres. *Cement and Concrete Composites*. 2019; v. 21: p. 365–389.

- [5] Trujillo, D.; Lopez, L. F. Bamboo material characterisation. *Nonconventional and vernacular Construction Materials*. 2016; v. 49: P. 1–12.
- [6] Thomason, James L., and Jose L. Rudeiros-Fernández. "Thermal degradation behaviour of natural fibres at thermoplastic composite processing temperatures." *Polymer Degradation and Stability* 188.2021.
- [7] Li, Xiaoran, et al. "Effect of high-temperature hydrothermal treatment on chemical, mechanical, physical, and surface properties of Moso bamboo. *Forests*; 2022.
- [8] Köksal, F. et al. Effects of expanded vermiculite on the thermo-mechanical properties of mortars. *Construction and Building Materials*. 2015; v. 94: p. 123–131.
- [9] Koksall, Fuat, Emrah Mutluay, and Osman Gencil. "Characteristics of isolation mortars produced with expanded vermiculite and waste expanded polystyrene. *Construction and Building Materials*: 2020.
- [10] Shahedan, Noor Fifinatasha, et al. "Thermal insulation properties of insulated concrete. *Rev. Chim* 70; 2019: 3027-3031.
- [11] ABNT: Associação Brasileira DE Normas Técnicas. NBR 16828-1: Estruturas de Bambu Parte 1: Projeto. 2020.
- [12] ABNT: Associação Brasileira De Normas Técnicas. NBR 16828-1: Estruturas de Bambu Parte 2: Projeto. 2020.
- [13] ASTM C1794-19. Standard test methods for determination of the water absorption coefficient by partial immersion. West Conshohocken, PA: ASTM International. 2019.
- [14] ABNT: Associação Brasileira De Normas Técnicas. ABNT NBR 17054:2023. Materiais para construção — Determinação da composição granulométrica de agregados miúdos — Método de ensaio. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas. 2023.
- [15] Moura, M.; Figueiredo, M. Aplicação das técnicas de picnometria de gás e de porosimetria de mercúrio à caracterização da madeira de *E. globulus*. *Revista Silva Lusitana*. 2002; v. 10, n. 2: p. 207-2016.
- [16] Mbugu G. Mechanical properties of bamboo (*bambusa vulgaris*), Tese Mastr of Science in Agricultural Engineering, Departament of Agricultural Engineering, University Of Nairobi, Nairobi. 2000.
- [17] Gomes Neto J. Painel modular intertravado de matriz cimentícia com reforço estrutural de *bambusa vulgaris*, Dissertação do Mestrado, Programa de Pós Graduacao em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal Da Paraíba, Joao Pessoa. 2017.
- [18] Oliveira I., Estudo das Propriedades Físicas e Mecânicas do Bambu Brasileiro (*bambusa Vulgaris Vittata*) para Aplicação na Construção de Sistemas Hidráulicos Alternativos de

Distribuição de Água à Baixa Pressão, REA – Revista de estudos ambientais (Online). 2017; v.19, n. 1: p.18-26.

[19] Dixon PG, Gibson LJ. The structure and mechanics of Moso bamboo material. *J. R. Soc. Interface*. 2014

[20] Berndesn R.S. Et Al. Resistência à flexão estática e à compressão paralela do bambu-mossô (*phyllostachys pubescens*), Floresta. 2013; v. 43, n. 3, p. 485 – 494.

[21] Silva, Nathalia Andrade Da. Estudo da aderência bambu-bioconcreto. Dissertação - Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro / COPPE, ago. 2019.

[22] Ming, Calvin Yap Thai, Wong King Jye, and Haris Ahmad Israr Ahmad. "Mechanical properties of bamboo and bamboo composites: A Review." *J. Adv. Res. Mater. Sci* 35.1 (2017): 7-26.

[23] Köksal, F. Et Al. Thermal Behavior and Microstructural Analysis of Expanded Vermiculite Based Composites. *Journal Of Thermal Analysis and Calorimetry*, 2021.

[24] Silva, A. A. S. et al. Caracterização de vermiculita de diferentes depósitos brasileiros para uso em argamassas. *Cerâmica*.

[25] Assis Neto, A. J. Et Al. Vermiculita Expandida Na Construção Civil: Uma Revisão Bibliográfica. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*. 2023.

[26] Javadian, Alireza et al. Application of sustainable bamboo-based composite reinforcement in structural-concrete beams: design and evaluation. *Materials*. 2020; v. 13, n. 3: p. 696.

[27] Tariq, Maryam et al. Advancing sustainable construction: Experimental study of concrete beams reinforced with chemically treated bamboo and enhanced interfacial bonding using nanotechnology. *Journal of Building Engineering*. 2025; v. 99: p. 111552.

[28] Zhao, Kunpeng, et al. Bending properties and design strength of reconstituted bamboo at different temperatures. *Polymer Composites*. 2023:p. 1822-1835.